

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

7. Roza, R., Talgat, K., Raya, E., & Aynura, P. (2023). THE CONTENT AND FORMS OF SUPPORT FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENT TEACHERS. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 273- 279.
8. Orakbayevna, K. D. (2022, February). SYNTACTIC AND SEMANTIC FEATURES OF COMPARISON IN ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES. In *Conference Zone* (pp. 145-147).
9. KHUSENALIYEVNA, K. D., CHORIYEVNA, A. Z., & ORAKBAYEVNA, D.(2021). Lexico-semantic features of technical teams of English and Uzbek languages. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 4083-4088.
10. Reymbaeva Roza, Ernazarova Raya, Joldasbaeva Gulchexra, & Allamberganova Laura. (2023). HANDBALL EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 721–725. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/1774>
11. Gayrat, M., Raya, E., & Ali, J. A. (2023). O‘ZBEKISTONDA VOLEYBOL SPORTINING RIVOJLANISHI VA VOLEYBOLNING TURLARI. *UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 1

Basketbol texnikasiga o‘rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari

D.Adaboyev

Sport faoliyati kafedrasi dotsent

(PhD) Namagan davlat

universiteti

Annotatsiya: Basketbol sort turida dastlabki texnik-taktik harakatlarga o‘rgatish muhim ahamiyatga ega va bugungi kunning dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Hujum qilayotgan o‘yinchining to‘psiz harakatlari doimo muayyan taktik maqsadga qaratiladi. U himoyalananayotgan raqib va raqiblarning harakati, qabul qilinadigan taktik qarori va rejasini his qilmog‘i, ularning joylashishi, o‘zaro harakati, hujum usullari to‘pning harakatlanish tezligi, yo‘nalishi va baland-pastligini kuzatishi, tahlil qilishi, farqlashi va shunday vaziyatlarni e‘tiborga olgan holda o‘z faoliyatini amalga oshirmog‘i darkor.

Kalit so‘zlar: Basketbol, tur, sportni ommalashtirish, hujum usullari.

Dolzarbliqi. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi, ayniqsa, yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzilmani yaratish, mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta‘minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga

oshirilmoqda [1].

Bugungi kunda yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida yurtimiz sportchilari xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etib kelmoqdalar. Barcha sport turlari qatori basketbol sport turining ham rivojlanishi, o'yin qoidalarining o'zgarishi o'yinchilardan juda katta mahorat talab qilmoqda.

Basketbol sort turida dastlabki texnik-taktik harakatlarga o'rgatish muhim ahamiyatga ega va bugungi kunning dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Yakka taktik harakatlarga o'rgatish. Yakka taktik harakatlarni o'yinchini (shug'ullanuvchini) to'psiz va to'p bilan ijro etiladigan harakatlarini o'z ichiga oladi [7]. Hujum qilayotgan o'yinchining to'psiz harakatlari doimo muayyan taktik maqsadga qaratiladi. U himoyalananayotgan raqib va raqiblarning harakati, qabul qilinadigan taktik qarori va rejasini his qilmog'i, ularning joylashishi, o'zaro harakati, hujum usullari to'pning harakatlanish tezligi, yo'nalishi va baland-pastligini kuzatishi, tahlil qilishi, farqlashi va shunday vaziyatlarni e'tiborga olgan holda o'z faoliyatini amalga oshirmog'i darkor. To'psiz bajariladigan individual hujum taktikasiga o'rgatishda aynan ushbu holatlar trenerning diqqat markazidan joy olmog'i lozim. O'yinchini to'psiz bo'sh va qulay joyga chiqib "ochilishi" to'pni sherigidan muvaffaqiyatli qabul qilib, navbatdagi hujum harakatini foydali davom ettirish imkoniyatini yaratadi. Aynan ana shunday individual harakatlarni o'rgatish jarayonining ustuvor predmeti sifatida shakllantirilishi kerak [2,3,4,5].

To'p bilan ijro etiladigan individual taktik harakatlarga o'rgatish individual taktik harakatlar samaradorligi faqat yuksak shakllangan va mukammal sayqal topgan usullar texnikasi evaziga ta'minlanishi mumkin [6].

Tadqiqotning maqsadi. 15-16 yoshli basketbolchilarga o'yin taktikasini o'rgatishning ilmiy-uslubiy jihatlarini o'rganish.

Tadqiqotning vazifasi:

- basketbol o'yin taktikasini o'rgatishni ilmiy-uslubiy asoslash;
- basketbol o'yin taktikasiga o'rgatishda bolalarning jismoniy tayyorgarlik holatini aniqlash va tahlil qilish.

Tadqiqot usullari va uning tashkillashtirilishi. Tadqiqot ishida 3 yildan buyon muntazam basketbol bilan shug'ullanib kelayotgan 20 nafar basketbolchi ishtirok etdi (**15.09±1.05 yosh; 156.12±8.33 sm; 45.65±12.17 kg**).

Ta'kidlash joizki, agar o'yin texnikasi yuksak shakllangan bo'lsa. Ammo uning aniq taktik maqsadi mavjud bo'lmasa, shubhasiz bunday harakat foydali natija bermaydi. Demak, individual harakatlanish taktikasiga o'rgatish o'yin texnikasi bilan "yonma-yon" shakllantirilishi kerak. Har bir hujum vaziyatida qarshilik ko'rsatayotgan raqibga nisbatan faqat birgina eng samarali individual taktik usul mavjud bo'ladi. Ana shu usulni samarali ijro etish hujumchida quyidagi individual qobiliyatlarni shakllantirish zarurligiga e'tibor qaratadi:

- harakatlanayotgan to'pni doimiy nazorat qilib borish;
- ko'rish-kuzatish doirasini kengaytirish;
- o'z vaqtida qulay joyga chiqib, to'pni qabul qilish uchun "ochilish" va uni egallab

navbatdagi harakatni amalga oshirish.

Individual hujum taktikasini qo'llash samaradorligi ustuvor jihatdan to'pni o'ng va chap qo'lda bir xil mahorat bilan urib yurish-yugurish, uzatish, ilish, savatga tashlash, to'p bilan joyda va sakrab o'ng hamda chap tomonlarga burilib-aylanib uzatish, savatga tashlash, o'ng va chap tomonlar bo'ylab chalg'ituvchi harakatlarni (fintlarni) ijro eta olish qobiliyatiga bog'liq. Binobarin, individual taktik harakatlarga o'rgatishda mazkur qobiliyatlarni shakllantirishga urg'u berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Guruh hujum taktikasiga o'rgatish guruh (2-3 kishi) ishtirokida ijro etiladigan hujum taktikasiga o'rgatishda bir qator mashqlar tizimidan foydalanish afzal: "to'pni uzat- o'zing chiq", "juftlik harakati", "uzat-kesib chiq", "uchburchak", "uchlik harakati", "kichik 8 harakati", "kesma chiqish", "ikki yoqlama berkitish" (to'sish).

Guruh ishtirokida ijro etiladigan barcha taktik harakatlar quyidagi ketma-ketlikda o'rgatilishi tavsiya etiladi:

- narnoyish "doska'sida yoki maketdagi andoza yordamida o'rgatilayotgan harakatlar taktikasining tushuntirish va ko'rsatish;
- ushbu harakatlarni sekin, o'rtacha va tezkor shiddatda shakllantirish;
- ushbu harakatlarni maxsus vositalar va vaziyatlar asosida modellashtirilgan, o'yin mashqlari yordamida o'zlashtirish;
- ushbu harakatlarni bir va bir necha raqib qarshiligida shakllantirish;
- ushbu harakatlarni ikki yoqlama o'quv o'yinlari davomida shakllantirish. Jamoa hujum taktikasiga o'rgatish. Jamoa hujum taktikasiga o'rgatishda avvalo o'yinchilarning o'yin ixtisosligiga (ampluasiga, funksiyasiga) qarab maydonda dastlabki joylashishi

e'tiborga olinishi lozim. So'ng, quyidagi hujumga xos taktik harakatlar o'rgatiladi:

- turli yo'nalishni andozalar asosida ijro etiladigan o'zaro taktik harakatlar;
- qarshilik ko'rsatayotgan raqib va raqiblarning zich ta'qibiga nisbatan taktik usullarni qo'llash mazmuni;
- har bir o'yinchilarning jamoa oldiga qo'yilgan taktik vazifalarga muvofiq ijro etiladigan hujum harakatlari;
- raqib yoki raqiblarni keskin "yorib" o'tib hujum taktikasini qo'llash;
- pozitsion hujumda har bir o'yinchining taktik harakatlari;
- modellashtirilgan hujum harakatlari .

Guruh va jamoa taktik harakatlarini shakllantirishda turli tartibda qo'llaniladigan o'yin mashqlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega: (2x2; 3x3; 4x4; 5x5; 1x2; 2x1; 2x3; 3x2; 4x3; 3x4; 5x4; 4x5;).

1-jadval

Guruxlar	№	60 metrga yugurish (Soniya)											X	δ	m
Kuzatuv	10	8,14	8,12	7,75	7,98	8,21	7,95	8,13	8,06	8,24	8,13	8,01	0,16	0,05	
Tadqiqot	10	7,89	7,85	7,97	7,79	7,83	7,94	8,06	7,95	8,03	7,94	7,93	0,09	0,03	
		4X10 mokisimon yugurish (Soniya)													
Kuzatuv	10	9,23	9,14	9,02	8,97	8,91	8,95	9,04	8,91	9,19	9,01	9,04	0,10	0,03	
Tadqiqot	10	8,96	8,93	8,81	8,95	8,79	8,86	9,01	8,95	8,97	8,86	8,91	0,07	0,02	

	Joyidan turib uzunlikka sakrash (metr)														
Kuzatuv	10	1,95	2,04	1,95	2,12	2,01	1,97	2,14	2,07	1,96	1,99	2,02	0,06	0,02	
Tadqiqot	10	2,03	2,11	1,94	2,04	2,13	2,01	2,11	1,96	2,15	2,06	2,06	0,69	0,23	

Basketbolchilarning jismoniy holatini aniqlovchi nazorat test

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining (15-16 yosh) jismoniy rivojlanishi bo'yicha olingan test sinovlari natijalariga ko'ra, 60 metrga yugurishning dastlabki kuzatuv guruhi o'quvchilarida o'rtacha 9,48 soniyaga, tadqiqot guruhi o'quvchilarida o'rtacha 9,67 soniya qayt etildi.

Yakuniy olingan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, 60 metrga yugurish dastlabki sinov bosqichida kuzatuv guruhi o'quvchilarida o'rtacha 8,01 soniyaga, tadqiqot guruhi o'quvchilarida o'rtacha 7,93 soniya ko'rsatkich qayd etildi.

Bundan ko'rinib turibdiki, 60 metrga yugurish, kuzatuv guruhida o'rtacha 1,47 soniyaga, dastlabki natijalarga nisbatan o'rtacha 0,35 soniyaga, tadqiqot guruhi o'quvchilarida 1,74 soniyaga yaxshilangani kuzatildi.

4x10 metrga makkisimon yugurishning dastlabki bosqichida kuzatuv guruhi o'quvchilarida o'rtacha 9,48 soniya, tadqiqot guruhlarida o'rtacha 9,67 soniya natija qayd etilgan bo'lsa, yakunda olingan tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra 4x10 metrga makkisimon yugurish natijalari bo'yicha kuzatuv guruhi o'quvchilarida o'rtacha 9,04 soniya, tadqiqot guruhlari o'quvchilarida esa o'rtacha 8,91 soniya natija kuzatildi.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turganidek 4x10 metrga makkisimon yugurish, kuzatuv guruhi o'quvchilarida dastlabki sinov natijalariga qaraganda o'rtacha

0,44 soniyaga, tadqiqot guruhi o'quvchilarida 0,76 soniyaga yaxshilangani kuzatildi.

Olingan ma'lumotlarning tahlilidan ma'lum bo'ldiki, tadqiqot va kuzatuv guruhlarida dastlabki va yakuniy jismoniy tayyorgarlik bo'yicha olingan test

ko'rsatkichlarda ikkala guruhda ham natijalar ijobiy tomonga o'zgargan.

Tadqiqot va kuzatuv guruhlaridagi olingan ko'rsatkichlarini taqqoslanganda tadqiqot guruhi o'quvchilari kuzatuv guruhidagi tengdoshlariga nisbatan jismoniy tayyorgarligi yaxshiroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Tadqiqot ishlarini tahlilidan ko'rinib turibdiki, 15-16 yoshli o'quvchilar bilan o'tkaziladigan basketbol sport to'garaklari jarayonida taktik harakatlarga o'rgatish, ularning jismoniy sifatlarini oshib borayotganligi aniqlandi. Bu jismoniy sifatlarining yaxshilanishi ularni tabiiy biologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir etishi natijasida bolalarning salomatligi mustahkamlanishiga zamin yaratadi. Demak, bolalarni basketbol sport turlarida taktik harakatlarni o'rgatishda ularning jismoniy tayyorgarlik holatini inobatga olib tashkil qilish mashg'ulotlari sifatini yaxshilaydi. Bu esa bugungi kundagi yosh avlodni tarbiyalash bilan birgalikda sog'lom turmush tarzini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son farmoni. <http://Lex.uz>
2. Ganiyeva F.V., Denisova U.J., Xusanova D.T. Sport va harakatli o'yinlar

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54
e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.
Tirajı: 100. Bahası shártname tiykarında.